

Boshlang'ich ta'lim-ta'limning asosiy poydevori**Toshkent shahar, Olmazor tumani****16-umumta'lim maktabi****Boshlang'ich sinf o'qituvchisi****Mirpulatova Dilorom Maxsudovna**

Annotatsiya: Ushbu maqola ta'lim tizimida boshlang'ich ta'lim faoliyati, unda o'quvchilarni mustaqil ishlashga va ularda yangicha g'oyalarni uyg'otish to'g'risida.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, ijodiy faoliyat.

Bugungi tezkor fan, texnika, texnologiyalar o'zgarayotgan davrda ta'lim islohotlariga katta e'tibor qaratish muhim hisoblanadi. Ta'lim hamisha yangiliklar bilan hamnafas bo'lib yashasagina, ta'limda islohotlar yuzaga keladi, o'qituvchi salohiyati oshadi, o'quvchilar yangicha g'oyalarni yaratuvchisiga aylanadi. Bu esa o'z-o'zidan o'z ishiga ijodiy mas'uliyat bilan yondashuvchi, fan, texnika, san'at, ishlab chiqarishning jadal rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadigan yuksak malakali kadrlar tayyorlashga jamiyatni yetaklaydi. Shunga ko'ra, jamiyat taraqqiyoti talabalaridan kelib chiqqan holda har bir o'quvchini ijodkorlik ruhida tarbiyalash muhim va zarur ekan, bu boshlang'ich sinf o'qituvchilarga ham alohida mas'uliyat yuklaydi. Zero, boshlang'ich ta'lim-ta'limning asosi poydevori hisonlanadi. Asos mustahkam bo'lmas ekan u uzoq turmay, qachondir qulab tushishi muqarrar.

Boshlang'ich ta'limda o'qituvchilar dars jarayonida o'quvchi tafakkurining mustaqil bo'lishiga, o'quv materialining o'zlashtirilishi, tezligi va mustahkamligiga, standart bo'lmagan vazifalarni hal qilishda aqliy chamalashning (topqirlikning) tezligiga, o'rganib chiqilayotgan hodisalarning mohiyatiga chuqur kirib borish orqali muhim bo'lmagan narsadan muhimini ajrata bilishiga erishishlari erishishlari lozim.

Bunda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirish ularning bu borada egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarini osonlikcha egallashlarida turtki beradi. Ijodiy faoliyatni shakllantirishda nazariy bilimlar bilan amaliyotni uyg'unlashtirish, muammoli vaziyatlar yaratish, texnologik yondashuvlar va ta'limdagi innovatsiyalardan unumli va samarali foydalanish lozim.

Bunda boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi dars jarayonida o'quvchining dastur materiallarni, mavzularga doir asosiy tushuncha va qoidalarni qay darajada o'zlashtirganiga, tanlagan mavzu bo'yicha topshiriqlarni mustaqil bajara olishiga, o'rganilayotgan mavzulardagi asosiy muammolarni anglab olishiga, berilgan topshiriqlarni bajarishda o'quv ashyolari va texnika vositalar, axborot texnologiyasidan foydalana olishiga, o'z qobiliyatini

namoyon etishi va uni rivojlantira olishiga, mavzu bo'yicha o'z oldiga erishiladigan maqsadlarni qo'ya olishiga, rejalar tuzishi va natijalarni baholay olishiga, mavzularni o'rganishda o'z fikrini dalillay olishiga, o'z variantini tavsiya eta olishiga, nutqini ravon, aniq dalillar asosida e'tirof etishiga asosiy e'tiborini qaratishi lozim.

Mazkur talablar o'qituvchiga o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishlari, ularning o'quv-biluv faoliyati, individual moyilliklarini bilish imkoniyatini paydo qiladi va bu borada o'quv jarayoni tuzilmasini belgilab olishga yordam beradi.

Boshlang'ich ta'limda ta'lim mazmi, metod va shakllari o'quvchining ijodiy faoliyatni rivojlantirishga yordam beradi. Pedagogikaning asosiy vazifalaridan biri barcha bolalarning ijodiy faoliyati har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydigan shart-sharoitlar yaratishdan iborat. Bu esa kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishga doir shart-sharoitlar yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda o'quvchilarni ijodiy faoliyatini rivojlantirishga doir innovatsion faoliyatga tayyorlash o'qituvchi va o'quvchilar munosabatida hamkorlik faoliyatini vujudga keltiradi. Bunda innovatsion texnologiyalardan unumli foydalanish yuqori samara beradi.

Hozirgi davrda o'quvchilarga o'qituvchi tomonidan biror-bir berilgan mustaqil muammoli topshiriq o'quvchini mustaqil izlashga va biror bir narsani mustaqil ijodiy kashf etishga, faol kirishimli bo'lishga olib keladi. Bu esa o'z-o'zidan bolada ikki holatda-bilish va ijod holatida ko'rinadigan sifatlari namoyon bo'lishiga olib keladi. Bolada o'z-o'zidan ijodiy faoliyat sifatlari uyg'onadi. Berilgan topshiriqni uddalashi orqali o'zi ijod qilgan ijodiy vaziyatlardan ilhomlanish, zavqlanish, jo'shqinlik, yangilik qilishga ilhomlanish va g'ayrioddiylikni his etish, ziddiyatlarga nisbatan sezgirlik, ijodiy moyillik, ichki kurashlarni sinashga bo'lgan qobiliyat, ramziy ijodkorlik, tashabbuskorlik, kashfiyotchilik, zehn, o'ziga xoslik, g'oyalarni topishga, ularning individual hal qilishga moyillikni paydo qiladi. Bu esa bolaning maktabda, oilada va boshqa ijtimoiy muhitda beriladigan axloq me'yorlarini saqlab qolish ko'nikmasiga ega bo'lishiga, tuyg'ular va harakatlar erkinligiga, tanish narsalarni notanish narsalarda ko'ra olish, muammolarni shaxsan o'zi mustaqil aql bilan hal etishga o'rganishga olib keladi. Suningdek bola shaxsiy qobiliyatini ijodiy ishlarni bajarish va himoyalash shaklida amalga oshirishga o'rganadi.

Shuningdek ta'lim yordamida bilishga doir shaxsiy sifatlar-ko'rish, eshitish, sezish, his eta bilish, ish qobiliyati, shijoat tarbiyalanadi. Intellektual sifatlardan qiziquvchanlik, zehnilik, mulohazalilik, ziyraklik, mantiqiylik, ongilik dalillash, analitik, sintetik o'xshashini topa olishga qodirlik, isbotlashning turli shakllaridan foydalanish, ishqibozlik oshadi. Sinchkovlik, zakovatlilik, muammolarda izlanuvchanlik, tajribalarga moyillik, savollar bera bilish, ziddiyatlarni ko'ra olish, muammolarni ta'riflay olish va hal qilishga moyillik ortadi. Turli xil topshiriqlarni mustaqil yechish usullariga ega bo'lish, xulosa va umumlashmalar qilish, harakatning tezkorligi, tafakkurining xilma-xilligi rivojlanadi.

Shunday qilib boshlang'ich ta'lim jarayonida pedagogning zamon bilan hamnafas yangi ilg'or tajribalardan foydalangan holda darsni o'tishi va o'zi ustida muntazam ishlashi, bola

psixologiyasi va pedagogikani chuqur bilishi o'quvchida uchta qobiliyatini ya'ni integratsion qobiliyati, ijodiy qobiliyati, bilishga doir va faoliyatga oid qobiliyatini shakllantiradi.

Boshlang'ich ta'lim dasturlari, o'qitilayotgan o'quv predmetlarining tahliliy natijalari shuni ko'rsatadiki, 1-4-sinf o'quvchilarida ijodiy faoliyatni shakllantirishni bir necha bosqichda amalga oshirish uchun imkoniyat yaratilgan, jumladan, darsda o'quvchilarning ijodiy faoliyatiga yo'naltirilgan o'quv materiallarini to'g'ridan-to'g'ri taqdim qilinishi belgilanmagan bo'lsa-da, mahoratli o'qituvchi o'z faoliyatini o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishni turli metodlar asosida amalga oshirishi mumkin. Og'zaki so'rash; yozma ishlar o'tkazish; amaliy ishlarni bajarish; turli didaktik o'yinlar o'tkazish orqali o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirish mumkin.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, bugungi kunda O'zbekistonning jahon miqyosida munosib o'rin egallashi uchun ta'lim sohasida va boshqa sohalarda ham muhim va murakkab ishlar amalga oshirilmoqda. Maktab—bu hayot-mamot masalasi, kelajak masalasi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, O'zbekiston ta'lim-tarbiya, ilm-fan, intellektual salohiyat sohasida, zamonaviy kadrlar, yuksak texnologiyalar borasida dunyo miqyosida raqobatbardosh bo'lishi shartligini yoddan chiqarmaslik lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Internet saytlari va shaxsiy fikr-mulohazalar.